

MAHALLA–OILA–MAKTAB UCHLIGI ASOSIDA O‘SMIRLARDA DESTRUKTIV AGRESSIYANI KAMAYTIRISHNING PSIXOPEDAGOGIK OMILLARI

Samiyeva Shirin Abdumalik qizi

Qori Niyoziy nomidagi TPMI tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21022314>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘smirlar orasida uchrayotgan destruktiv agressiv xulq-atvorning psixologik va pedagogik omillari tahlil qilinadi. Shuningdek, mahalla–oila–maktab hamkorligi asosida agressiv xulqning oldini olish, yoshlarning ijtimoiy moslashuvini kuchaytirish hamda zo‘ravonlikka qarshi immunitetni shakllantirishning samarali mexanizmlari yoritilgan. Tadqiqot davomida o‘smirlar agressiyasining kelib chiqish sabablari, oilaviy muhit, tengdoshlar ta’siri, media omillari va tarbiyaviy muammolar o‘rganildi. Muallif tomonidan profilaktik hamkorlik modelining psixopedagogik jihatlari asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: agressiya, destruktiv xulq, o‘smir, mahalla, oila, maktab, psixoprofilaktika, tarbiya, ijtimoiy muhit, zo‘ravonlik.

Abstract. This article analyzes the psychological and pedagogical factors of destructive aggressive behavior observed among adolescents. In addition, effective mechanisms for preventing aggressive behavior, strengthening the social adaptation of young people, and forming immunity against violence based on the cooperation of the mahalla-family-school system are highlighted. During the research, the causes of adolescent aggression, family environment, peer influence, media factors, and educational problems were studied. The author substantiates the psycho-pedagogical aspects of the preventive cooperation model.

Keywords: aggression, destructive behavior, adolescent, mahalla, family, school, psychoprophylaxis, upbringing, social environment, violence.

Аннотация. В данной статье анализируются психологические и педагогические факторы деструктивного агрессивного поведения, встречающегося среди подростков. Также освещаются эффективные механизмы профилактики агрессивного поведения, усиления социальной адаптации молодежи и формирования иммунитета против насилия на основе сотрудничества махалли, семьи и школы. В ходе исследования были изучены причины подростковой агрессии, семейная среда, влияние сверстников, медиафакторы и воспитательные проблемы. Автором обоснованы психолого-педагогические аспекты модели профилактического сотрудничества.

Ключевые слова: агрессия, деструктивное поведение, подросток, махалля, семья, школа, психопрофилактика, воспитание, социальная среда, насилие.

Kirish. Bugungi globallashuv jarayonida yoshlar tarbiyasi jamiyat oldidagi eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, o‘smirlar orasida agressiv xatti-harakatlarning ortib borayotgani pedagoglar, psixologlar hamda ota-onalarni jiddiy tashvishga solmoqda. O‘smirlik davri psixofiziologik o‘zgarishlar bilan xarakterlanib, emotsional beqarorlik, o‘zini namoyon qilishga intilish va mustaqillik ehtiyoji kuchayadigan davr sanaladi. Shu sababli ushbu davrda noto‘g‘ri tarbiya, oilaviy nizolar, nazoratning sustligi yoki ijtimoiy bosim destruktiv agressiyaning shakllanishiga sabab bo‘lishi mumkin. Destruktiv agressiya insonning atrof-dagilarga jismoniy yoki ruhiy zarar yetkazishga qaratilgan salbiy xulq shaklidir. Bunday

holatlar o‘smirning shaxs sifatida rivojlanishiga salbiy ta‘sir etibgina qolmay, balki jamiyatdagi ijtimoiy muhitning buzilishiga ham olib keladi. Shu bois agressiv xulqni faqat maktab doirasida emas, balki mahalla va oila hamkorligida bartaraf etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

O‘smirlarda destruktiv agressiyaning shakllanish omillari. O‘smirlar agressiv xulqining yuzaga kelishida biologik, psixologik va ijtimoiy omillar o‘zaro bog‘liq holda namoyon bo‘ladi. Psixologik jihatdan emotsional zo‘riqish, o‘ziga ishonchsizlik, e‘tibor yetishmasligi va ichki nizolar agressiv reaksiyalarni kuchaytiradi. Ayrim hollarda o‘smir o‘z muammolarini muloqot orqali emas, balki tajovuz orqali ifodalashga harakat qiladi. Oiladagi nosog‘lom muhit ham destruktiv agressiyaning asosiy sabablaridan biridir. Ota-onalar o‘rtasidagi nizolar, bolaga nisbatan qo‘pollik, mehr va e‘tiborning yetishmasligi bolaning ruhiy holatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, doimiy tanqid ostida ulg‘aygan bolalarda tajovuzkorlik darajasi yuqori bo‘ladi. Shuningdek, zamonaviy axborot makoni ham agressiv xulqning shakllanishiga ta‘sir etmoqda. Zo‘ravonlikni targ‘ib qiluvchi kompyuter o‘yinlari, internet tarmoqlari va ayrim media mahsulotlari o‘smir ongiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Natijada yoshlar agressiyani muammolarni hal qilish vositasi sifatida qabul qila boshlaydi. Maktabdagi psixologik muhit ham muhim omil hisoblanadi. O‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi ziddiyatlar, tengdoshlar tomonidan kamsitilish yoki bulling holatlari o‘smirda ichki agressiyani yuzaga chiqaradi. Shu sababli tarbiyaviy ishlarning uzviy tashkil etilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Mahalla–oila–maktab hamkorligining ahamiyati. O‘smirlarda destruktiv agressiyani kamaytirishda mahalla, oila va maktabning o‘zaro hamkorligi muhim pedagogik mexanizm hisoblanadi. Chunki bola tarbiyasi faqat bir institut zimmasiga yuklatilganda samaradorlik pasayadi. Ushbu uchlik tizimi yagona maqsad asosida ishlaganda o‘smirning ijtimoiy moslashuvi va ruhiy barqarorligi mustahkamlanadi. Oila bolaning birlamchi ijtimoiylashuv muhiti sifatida uning xarakteri va xulq-atvorini shakllantiradi. Oilada sog‘lom psixologik muhit yaratish, farzand bilan samimiy muloqot qilish va emotsional qo‘llab-quvvatlash agressiyaning oldini olishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Ayniqsa, ota-onalarning pedagogik savodxonligini oshirish bugungi kunda dolzarb vazifalardan biridir. Maktab esa o‘smirning ijtimoiy faolligi rivojlanadigan muhitdir. Pedagoglar o‘quvchilarning psixologik holatini muntazam kuzatib borishi, agressiv belgilarni erta aniqlashi va profilaktik ishlarni tashkil etishi zarur. Sinf rahbari, psixolog va ota-onalar o‘rtasidagi doimiy aloqadorlik o‘smirdagi salbiy holatlarning chuqurlashib ketishining oldini oladi. Mahalla instituti esa yoshlarning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ijtimoiy nazoratni kuchaytirish va ma‘naviy muhitni sog‘lomlashtirishda muhim o‘rin tutadi. Mahalladagi yoshlar yetakchilari, profilaktika inspektorlari va nuroniylarning hamkorligi o‘smirlar orasida sog‘lom muhitni shakllantirishga xizmat qiladi.

Destruktiv agressiyani kamaytirishning psixopedagogik yo‘llari. O‘smirlarda agressiv xulqni kamaytirishda psixologik treninglar, art-terapiya, ijtimoiy-emotsional ta‘lim metodlari hamda individual suhbatlar samarali hisoblanadi. Ayniqsa, o‘smirning emotsiyalarini boshqarish ko‘nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Ijtimoiy-emotsional ta‘lim metodlari orqali o‘quvchilarda empatiya, hamkorlik, konfliktlarni tinch yo‘l bilan hal qilish va hissiyotlarni nazorat qilish ko‘nikmalari shakllantiriladi. Bunday mashg‘ulotlar agressiv reaksiyalarni kamaytirib, o‘smirning ijtimoiy moslashuvchanligini oshiradi.

Psixologik korreksion mashg‘ulotlarda relaksatsiya usullari, rolli o‘yinlar va muloqot texnikalaridan foydalanish yaxshi natija beradi. Shu bilan birga, sport to‘garaklari, ijodiy mashg‘ulotlar va jamoaviy tadbirlar yoshlarning salbiy energiyasini ijobiy faoliyatga yo‘naltirishga yordam beradi.

Profilaktik ishlarning samaradorligi doimiy monitoring va tahlil bilan bog‘liq. O‘smirning xulqidagi o‘zgarishlarni vaqtida aniqlash, unga individual yondashish va ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash tizimini yaratish muhimdir.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, o‘smirlarda destruktiv agressiyani kamaytirish murakkab psixopedagogik jarayon hisoblanadi. Ushbu muammoni samarali hal etish uchun mahalla, oila va maktabning uzviy hamkorligi zarur. Oiladagi sog‘lom muhit, maktabdagi ijobiy pedagogik munosabatlar va mahalladagi ma‘naviy qo‘llab-quvvatlash yoshlarning ruhiy barqarorligini ta‘minlaydi. Shuningdek, agressiv xulqning oldini olishda psixologik profilaktika, ijtimoiy-emotsional ta‘lim va korreksion metodlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. O‘smirlarni ijtimoiy faol, ma‘naviy barkamol va ruhiy jihatdan sog‘lom shaxs qilib tarbiyalash orqali jamiyatda zo‘ravonlik va tajovuzkorlik holatlarining kamayishiga erishish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Barkley R.A. Adolescent Development and Behavioral Problems. New York, 2021.
2. Bandura A. Social Learning Theory. New Jersey, 1977.
3. Karimova V.M. O‘smirlar psixologiyasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2020.
4. G‘oziev E.G‘. Pedagogik psixologiya asoslari. – Toshkent, 2019.
5. Muxamedov G‘. Yoshlar tarbiyasida mahalla institutining o‘rni. – Toshkent, 2022.
6. Monastra V.J. Parenting Children with Behavioral Disorders. London, 2021.
7. O‘zbekiston Respublikasi “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni.
8. UNICEF. Adolescent Mental Health and Violence Prevention Report. 2023.